

PSIXOLOGIYA FANLARINI O`QITISHDA PEDAGOGIK INNAVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Meliboyeva Nodira Xatamovna

Umumiy pedagogika kafedrası o`qituvchisi
Andijon davlat universiteti

Javlonbek G`ulomov

Pedagogika va psixologiya yo`nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011107>

Annotatsiya: Avvalambor pedagogika nima ekanini bilish zarur, Pedagogika yunonchadan-olingan bo`lib bola yetaklovchi degan ma`noni bildirdi. Pedagogik innovatsion texnologiyalarni turli tumanligi mavjud, buni qaysi biridan foydalanish ustoz va murabbiylarning pedagogik mahoratiga bog`liq. Innovatsion texnologiyalar har bir sohada qo`l kelgani kabi Psixologiya fanlarini o`qitishda ham juda katta samara beradi.

Kalit so`zlar: Innovatsiya, Pedagog, Texnologiya, Zamonaviy ta`lim, Ta`lim to`g`risidagi qonun, Pedagogik innovatsiya.

Bugungi kunda talim-tizimida talimning maqsadi va vazifalarini amalga oshirishga alohida etibor berilmoqda buning isbotini esa biz ta`lim tizimida olib borilayotgan ishlar va o`zgarishlar orqali ko`rishimiz mumkun zamonaviy ta`lim muassasalarining barpo etilishi, ularda o`quvchi yoshlarning ta`lim olishi uchun yaratilgan, va yaratib berilayotgan sharoitlar, o`qituvchini darsni tashkil etish uchun yaratilgan barcha qulayliklar, o`quv adabiyotlarining yetarliligi, darsning samaradorligini oshirish uchun qo`llaniladigan texnik uskuna va qurilmalar (epidaskop, diaskop, kompyuterlar, videoproyektorlar) fan-texnika yutuqlaridan samarali foydalanilayotganligi buning yaqqol isbotidir. 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan –Talim togrisidagi qonun hamda –Kadrlar tayyorlash milliy dasturining hayotga tadbiiq etilishi, mamlakatimizda yangi o`quv tizimining vujudga kelishiga hamda zamonaviy bilimga ega bo`lgan yosh mutahassislarni tayyorlashga zamin yaratadi. Psixologiya darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanib o`qitish talim mazmunining barcha to`rtta (bilim, konikma, malaka, ijodiy faoliyat) komponentlarini o`zlashtirishga ijobiiy tasir etadi. Ular o`quvchilarni maxsus fanlar uchun juda muhim bo`lgan holatlar, yani muammoni mustaqil ko`rish, uni ifodalash, yechish yollarini topish va yechishga imkoniiyat beradi. "Innovatsiya" tushunchasi ilk bor XIX asr oxirida paydo boldi. Innovatsion muammo (innovatsiya mohiyati, innovatsiya jarayonlari tuzilmasi) nisbatan fundamental shaklda qator ilmiy ishlarda aks etgan (R.A.Mavlonova, O.Magdiev, N.Muslimov, B.Raximov, S.Ahmadaliev, va boshqalar). Talimda inovatsion tadqiqot metodologiyasi sohasida yondashish bugungi kunda R.Mavlonova, N.Muslimov, J.Yoldoshev tadqiqotlari, talimda pedagogik texnologiya asosida innovatsion yondashish N.N.Azixodjaeva, O.Tolipov, U.Nishaniliev, B.Ziyamuxamedov, talimda intenfikatsiya yondashish muammolar F.Uyzlikaev. M.Ochilov, B.Raximov tadqiqotlari mazumnida innovatsion masalalari aks ettirilgan. Innovatsiya- tushunchasi inglizchadan yangilik, yangilik kiritish, yangilikni organish kabi manolarni aks ettiradi. Talim-tarbiya jarayoniga bir necha xil yondashuvlar mavjud bolib, shulardan: ananaviy, tizimli, texnologik, tadqiqiiy, funksional, kompleks va faoliyatli yondashuvlar farq qilinadi. Jumladan texnologik yondashuv mohiyatan talim-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar tatbiiqini anglatadi. Yuqorida korib otilgan tushunchalar mazmunida yangicha yondashuv, yani texnologik yondashuv mavjud bolgani bois, rivojlanish bosqichi mohiyatiga kora (innovatsion

pedagogik texnologiyalar) deb aytish maqsadga muvofiq keladi. Demak, talim-tarbiya jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalar tatbiqi deganda oquv jarayonini qurish (loyihalash) texnologiyasi tushunilib, metodlar modernizatsiyasi asosida vujudga kelgan interfaol metodlarga asoslanib, talim-tarbiya maqsadini amalga oshirish, erishilgan samaradorlikka kora kafolatli natija olish tushuniladi. A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turgun unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq ozgarishlarni tushunadi, bu innovator faoliyatidir. Tadqiqotchilar A.I. Prigojin, B.V. Sazonov, V.S. Tolstoy, A.G. Kruglikov, A.S. Axiezer, N.P. Stepanov va boshqalar innovatsion jarayonlar tarkibiy qismlarini organishning ikki yondashuvini ajratadilar:

- yangilikning individual mikrosathi
 - alohida-alohida kiritilgan yangiliklarni ozaro tasiri mikrosathi.
1. Birinchi yondashuvda hayotga joriy etilgan qandaydir yangi goya yoritiladi.
 2. Ikkinchi yondashuvda alohida-alohida kiritilgan yangiliklarning ozaro tasiri, ularning birligi, raqobati va oqibat natijada birining ornini ikkinchisi egallashdir.

Olimlar innovatsion jarayon mikrotuzilmasini tahlil qilishda hayotning davriyligi kontsepsiyasini farqlaydilar. Bu kontsepsiya yangilik kiritishga nisbatan olchanadigan jarayon ekanligidan kelib chiqadi. Innovatsion jarayonlarning bosqichlari.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda innovatsiya jarayoni sxemasi beriladi. U quydagi bosqichlarni qamrab oladi:

1. Yangi goya tugilishi yoki yangilik kontsepsiyasini paydo qilish bosqichi, u kashfiyot bosqichi deb ham uyritiladi.
2. Ixtiro qilish, yani yangilik yaratish bosqichi.
3. Yaratilgan yangilikni amalda qollay bilish bosqichi.
4. Yangilikni yoyish, uni keng tatbiq etish bosqichi.
5. Muayyan sohada yangilikning hukmronlik qilish bosqichi. Bu bosqichda yangilik ozining yangiligini yoqotadi, uning samara beradigan muqobili paydo boladi.
6. Yangi muqobillik asosida, almashtirish orqali yangilikning qollanish doirasini qisqartirish bosqichi.

V.A. Slastenin yangilik kiritishni maqsadga muvofiq yonaltirilgan yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanish jarayoni majmui, uning maqsadi insonlarning ehtiyoji va intilishlarini yangi vositalar bilan qondirish deb biladi. Yangilik kiritishning tizimli kontsepsiyasi mualliflari (A.I. Prigojin, B.V. Sazonov, V.S. Tolstoy) innovatsion jarayonlarning ikki muhim shaklini farqlaydilar. Birinchi shaklga yangilik kiritishni oddiy ishlab chiqish kiritiladi. Bu ilk bor mahsulot ozlashtirgan tashkilotlarga taalluqlidir Ikkinchi shaklga yangilikni keng kolamda ishlab chiqish taalluqlidir. Yangilik kiritish ham ichki mantiq, ham vaqtga nisbatan qonuniy rivojlangan va uning atrof-muhitga ozaro tasirini ifodalaydigan dinamik tizimdir. Pedagogik innovatsiyada "yangi" tushunchasi markaziy orin tutadi. SHuningdek, pedagogik fanda xususiy, shartli, mahalliy va subektiv yangilikka qiziqish uygotadi. Xususiy yangilik V.A. Slasteninning aniqlashicha, joriy zamonaviylashtirishda muayyan tizim mahsuloti unskurlaridan birini yangilashni kozda tutadi. Psixologiya fanini yanada rivolantirish chora tadbirlarini ko`rishda inavtsion texnologiyalardan foydalaning samarali usul qo`l keladi. Hozirgi kungi rivojlanib borayotgan raqamli texnaogiyalar hamma ta`lim sohasiga kiritilayotgan yanggi inavtsion texnologiyalarni psixologiyada qo`llash. Biz yoshlarning shu

fan bilan bo`lgan aloqasini yanada mustahkamlaydi. Shu yo`l bilan yurtimizda psixologiyaning yangi tarmoqlarining olib kirishga juda katta imkoniyat yaratilgan bo`ladi.

References:

1. Ôzbekiston Respublikasining „Ta’lim tōğrisidagi 1997-yil 29-avgustdagi qonuni” Ôzbekiston Respublikasi Oliy Majlisning Axborotnomasi. 1997 N°_9.226-modda.
2. Ôzbekiston Respublikasining „Axborot olish kafolotlari va erkinlik tōğrisida”gi Qonuni. Axborot va axborotlashtirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar tōplami. -T.:Adolat,2008.
3. http://www.deti.zr.ua/show_article.rhr?a_id=300105. Gosudarstvennaya pomosh detyam-sirotom.

